

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADAORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENDOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENDOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК:618.173/615.272

Иргашева Севара Уткуровна

Республиканский специализированный
научно – практический медицинский центр
Акушерства и Гинекологии
Ташкент Узбекистан

Азамкулова Нозима Одилжоновна

Республиканский специализированный
научно – практический медицинский центр
Акушерства и Гинекологии
Ташкент Узбекистан

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19

For citation: Irgasheva Sevara Utkurovna, Azamkulova Nozima Odiljonovna Possibilities of phytoecdysteroids in the treatment of perimenopausal disorders in post-covid-19 women, Journal of reproductive health and uro-nephrological research 2023, vol. 4, issue 3 pp 113-117

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8305144>

АННОТАЦИЯ

Проведено проспективное клиническое наблюдательное исследование в поликлинике РСНПМЦ АиГ МЗ РУз и семейной поликлинике № 52 г. Ташкента. Целью исследования явилась оценка возможности применения фитоекдистероидов, разработанных в Республике Узбекистан, у женщин в периоде перименопаузы с климактерическим синдромом после перенесенного COVID-19. В исследование было включено 66 женщин в возрасте от 45 до 54 лет с симптомами перименопаузальных нарушений. Из них 46 (основная группа) проходили лечение от COVID-19 в Зангиатинской государственной специальной больнице №1, контрольную группу составили 20 женщин, не перенёвшие SARS CoV-2. Проведена оценка клинико-лабораторных показателей через 3 месяца после лечения фитоекдистероидами по результатам клинических и лабораторных исследований. Сделан вывод о возможности применения фитоекдистероидов у женщин с перименопаузальными нарушениями, имеющих противопоказания к МГТ.

Ключевые слова: Перименопауза, климактерический синдром, COVID-19, Шкала Грина, фитоекдистероиды.

Irgasheva Sevara Utkurovna

Republican specialized
Scientific and Practical Medical Center
Obstetrics and Gynecology
Tashkent Uzbekistan

Azamkulova Nozima Odiljonovna

Republican specialized
Scientific and Practical Medical Center
Obstetrics and Gynecology
Tashkent Uzbekistan

POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN

ABSTRACT

A prospective clinical observational study was conducted in the polyclinic of the RSSPMC for Obstetrics and Gynecology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan and the family polyclinic No. 52 of Tashkent. The aim of the study was to assess the possibility of using phytoecdysteroids developed in the Republic of Uzbekistan, in perimenopausal women with menopausal syndrome after suffering COVID-19. Of these, 46 (the main group) were treated for COVID-19 in the Zangiata State Special Hospital No. 1, the control group consisted of 20 women who

had not undergone SARS-CoV-2. Clinical and laboratory parameters were evaluated 3 months after phytoecdysteroids treatment based on the results of clinical and laboratory tests. It was concluded that phytoecdysteroids can be used in perimenopausal women with contraindications to MHT.

Keywords: Perimenopause, menopausal syndrome, COVID-19, Green's Scale, phytoecdysteroids.

Irgasheva Sevara Utkurovna,
Respublika ixtisoslashtirilgan
Akusherlik va Ginekologiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi Toshkent O'zbekiston
Azamkulova Nozima Odiljonovna
Respublika ixtisoslashtirilgan
Akusherlik va Ginekologiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi Toshkent O'zbekiston

COVID-19 BILAN KASALLANIB O'TGAN AYOLLARDA PERIMENOPAUZAL BUZILISHLARNI DAVOLASHDA FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi poliklinikasi va Toshkent shahrining 52-oilaviy poliklinikasida prospektiv klinik kuzatuv tadqiqoti o'tkazildi. Tadqiqotning maqsadi, O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqilgan fitoekdisteroidlardan COVID-19 kasalligi bilan da'volangan perimenopauza davridagi klimakterik sindromli ayollarda, foydalanish imkoniyatini baholash. Tadqiqotga perimenopauza davrida buzilish belgilari bo'lgan 45 yoshdan 54 yoshgacha bo'lgan 66 ayol kiritildi. Ulardan 46 nafari (asosiy guruh) davlat maxsus kasalxonasi Zangiota №1 da COVID-19 bilan da'volangan, nazorat guruhi, SARS CoV-2 kasalligini o'tqazmagan 20 nafar ayol ishtirokchilar tashkil etadi. Klinik va laboratoriya ko'rsatkichlari klinik va laboratoriya tadqiqotlari natijalariga ko'ra fitoekdisteroidlardan davolashdan 3 oy o'tgach baholandi. MGTga qarshi ko'rsatmalarga ega bo'lgan perimenopozal kasalliklari bo'lgan ayollarda fitoekdisteroidlarni qo'llash imkoniyati to'g'risida xulosa chiqarildi.

Kalit so'zlar: Perimenopauza, klimakterik sindrom, COVID-19, Grin shkalasi, fitoekdisteroidlardan.

Актуальность. Перименопауза – переходный период, когда в организме женщины происходит гормональная перестройка, связанная с угасанием функции яичников. Уменьшается продукция женских половых гормонов, в особенности эстрогенов. Несколькими крупными научными исследованиями доказана важная функция эстрогенов в формировании иммунного ответа при заражении Sars-Cov-2, а также общей резистентности организма [1,2]. Клинические опыты и эксперименты на животных показали что рецепторы, чувствительные к эстрогену имеются практически во всех органах и системах, что доказывает важное влияние женских половых гормонов на все элементы жизнедеятельности [3,4]. Соответственно в перименопаузе отмечается не только снижение уровня гормонов, но и адаптационных резервов организма.

Климатерические симптомы вызывают физическое и психосоциальные затруднения и большинство женщин испытывает их от двух до десяти лет. Симптомы нарастающего дефицита эстрогенов являются одним из основных причин, требующие назначение менопаузальной гормональной терапии. К сожалению, не всегда имеется возможность назначать гормональные препараты с целью коррекции нарушений, вызванных дефицитом эстрогенов. Имеется ряд противопоказаний к их назначению, когда приходится искать другие альтернативные методы лечения. Одним из противопоказаний к применению МГТ являются состояния, связанные с повышенным риском тромбозомболических осложнений, современные исследования свидетельствуют о повышенных тромботических рисках в ближайший период после перенесённого COVID-19 [5,6,]. В таких случаях, несомненно актуальным является поиск альтернативных вариантов МГТ с целью снижения климатерических симптомов и улучшения качества жизни. Ряд исследований, в том числе и отечественных [7,8,], показывает, что некоторые препараты растительного происхождения, относящиеся к группе фитоэктоидов, способны выступать в качестве адаптогенов и значительно снижают симптомы усталости после физической нагрузки, повышают адаптационные возможности организма, а также положительно влияют на ряд биохимических процессов и показатели иммунитета. На основе одного из широко распространенных в природе эктоидов - эктоидов, выделенного из *Rhaponticum Carthamoides* (Willd) Pjin (Leuzeae carthamoides PC), семейство астровых Asteraceae, был разработан отечественный препарат Эксумид.

Цель. Оценить возможности применения фитоэктоидов «Эксумид» у женщин в период перименопаузы с климатерическим синдромом после перенесенного COVID-19.

Материал и методы. Проведено проспективное клиническое наблюдательное исследование в поликлинике РСНПМЦ АиГ МЗ РУз и семейной поликлинике № 52 г. Ташкента. В исследование было включено 66 женщин в возрасте от 45 до 54 лет в перименопаузе с симптомами перименопаузальных нарушений. Средний возраст пациенток на момент обследования составил 47,4±3,1 года. Из них 46 (основная группа) проходили лечение от COVID-19 в Зангиатинской государственной специальной больнице №1 и были приглашены к участию в проводимом исследовании. Ретроспективный анализ медицинских записей был проведен после получения разрешения от учреждения. Дата первичного обследования составила 12-16 недель после пребывания в больнице. Все женщины подписывали информированное согласие на участие в исследовании. Контрольную группу составили 20 женщин, не перенёвшие SARS CoV-2.

Критерии включения:

- Женщины в возрасте 45-54 года
- Перенесенная и верифицированная серологически COVID-19 в анамнезе, сроком от 12 до 16 недель.
- Отсутствие психических расстройств и заболеваний, требующих госпитализации в период наблюдения;
- Согласие женщины на обследование и лечение.

Критерии исключения:

- Возраст менее 45 и более 54 лет;
- Отсутствие достоверных данных о перенесенной COVID-19;
- Женщины с преждевременным угасанием функции яичников (POF);
- Женщины, принимающие менопаузальную гормональную терапию (МГТ) или комбинированные оральные контрацептивы (КОК) последние 6 мес.
- Наличие психических расстройств и заболеваний, требующих госпитализации в период наблюдения.
- С наличием онкологических заболеваний в настоящее время или в прошлом.

У всех исследуемых женщин собран общий и акушерско-гинекологический анамнез, проведен общий и гинекологический осмотр. Для оценки тяжести и характера перименопаузальных нарушений использована климатерическая шкала Грина (Greene Climacteric Scale (GCS)). Данная шкала включает в себя 21 симптом – вопросы содержащие оценку эмоционально-психического состояния (1-11 вопросы), соматических проявлений (с 12 по 18 вопрос), вазомоторного статуса (19 и 20 вопросы) и сексуального статуса (21ый вопрос). На каждый вопрос имеется 4 варианта

ответа, результаты которых суммируются. Показатели, характерные для наличия тревожности или депрессии — 10 баллов и более; наличие соматических расстройств — 6 и более баллов; нарушение вазомоторной функции — 4 и более балла.

Лабораторные исследования. Всем пациенткам определяли концентрацию глюкозы и инсулина плазмы натощак, СРБ, липидный спектр крови. Рассчитан индекс НОМА-IR по формуле: уровень глюкозы натощак (ммоль/л) × уровень инсулина натощак (мкЕд/л) / 22,5. Для оценки обмена липидов проведены исследования по определению в сыворотке крови уровня общего холестерина (ХС), ХС ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ХС ЛПНП (липопротеины низкой плотности), триглицеридов (ТГ) с использованием наборов фирм “Bochringer Mannheim” и “Bicon” (Германия).

Содержание общего ХС, ХС ЛПВП, ТГ определяли прямым методом, ХС ЛПНП рассчитывали по формуле W Friedwald.

$ХС\ ЛПНП = \text{Общий ХС} - (ХС\ ЛПВП + ХС\ ЛПОНП)$; $ХС\ ЛПОНП = ТГ / 2,2$;

В качестве контрольного материала использовались сыворотки Precinorm L, Precipath L фирмы “Bicon”. Исследования проводили на иммуноферментном аппарате “Human” (Германия).

Инструментальные исследования: всем женщинам проводили ультразвуковое исследование матки и придатков.

Пациентки основной группы получали препарат Эксумид по 1 таблетке 3 раза в день в течение трех месяцев. Оценка клинико-лабораторных показателей проведена до- и через 3 месяца после лечения.

Эксумид - препарат, полученный из побегов маловетвистого дикорастущего полукустарника живучки туркестанской *Ajuga*

turkestanika Rgl.. Синтезирован в «Институт химии растительных веществ им. акад. С. Ю. Юнусова АН РУз» (ИХРВ АН РУз). Регистрационный номер TS 03535440-015:2015. Адаптоген, способствует биосинтезу белка в организме. По белково-анаболическому действию сходен с синтетическими анаболическими стероидными препаратами, но не проявляет свойственных им специфических гормональных эффектов: тимолитического, антигонадотропного, андрогенного и утеротропного.

Статистика. Для обработки данных использовали статистический программный пакет (SPSS 10.0). Количественные данные, имеющие нормальное распределение, применялись: n , $M \pm SD$, m , t , где n — число наблюдений, M — среднее арифметическое, SD — стандартное отклонение, стандартной ошибки (m), относительных значений (частота%), критерия Стьюдента (t) с использованием вычисления вероятности ошибки (P).

Результаты. Использование климактерической шкалы Грина позволило разделить рассматриваемые симптомы на три группы, а также рассчитать баллы по каждому показателю и суммировать их общее значение. Обобщение и анализ полученных данных позволили заключить, что в основной группе вазомоторные, нейровегетативные, соматические проявления были значительно выше по сравнению с контрольной группой (рисунок №1). Среднее значение шкалы Грина указывало на тяжелую степень климактерического синдрома у пациенток, перенесших COVID-19, в то время как в контрольной группе среднее значение шкалы Грина находилось на границе легкой и среднетяжелой степени тяжести.

Рисунок №1. Изменение клинических симптомов по шкале Грина у пациенток после перенесенного COVID-19 до- и после лечения.

Среди клинических симптомов приливы жара отмечались у всех пациенток в обеих клинических группах, потливость у 92% пациенток в I группе и у 68,3% женщин во II клинической группе. Головные боли фиксировались у 72,4% пациенток в I и у 56% во II

группах. Перебои в работе сердца (42,9% в I группе и 33,7% во II группах) отмечались в более чем трети случаев. Чувство нехватки воздуха (65,3% и 29,71% соответственно) также часто встречались в исследовании.

Таблица №1

Показатели шкалы Грина у обследованных женщин до- и после лечения

Группы	Периоды	Показатели M±m				
		Суммарное значение	Психо-эмоциональные с-мы.	Соматич. проявл.	Вазомот. явления	Половой Статус
Основная группа n=46	до лечения	49,21±3,80*	27,23±1,54*	13,84±0,44*	5,54±0,09*	2,54±0,14*
	после лечения	37,41±2,89*^	22,26±1,63*	11,13±0,43*	2,83±0,21^	1,58±0,13^
Контроль n=20		25,6±1,94	12,8±1,56	8,5±0,90	3,05±0,29	1,25±0,23

p<0,05* по сравнению с контролем

p<0,05^ по сравнению к данным до лечения

Психоэмоциональные нарушения отмечались у пациенток в обеих группах. На нарушение сна предъявляли жалобы почти вдвое чаще женщины после перенесенной коронавирусной инфекции - 76,1% и 41,3% соответственно. 49,6 % женщин, перенесших COVID-19, сообщили о нарушениях менструальных циклов, характеризующийся задержкой или отсутствием менструаций. Также пациентки основной группы более чем в половине случаев отмечали увеличение длительности и объема кровопотерь во время менструаций, наступивших после болезни.

Динамическое наблюдение и обобщение полученных данных после проведенного лечения выявило, что через 3 месяца качества жизни, связанное с самочувствием женщин, заметно улучшилось. У 31 (68%) пациенток снизились приливы жара, ночные потоотделения - у 16 (34,7%), улучшился сон у 17 (37%), исчезли головные боли у 16 (34,7%). В основной группе отмечалось снижение клинических жалоб. Если в начале наблюдения вазомоторные явления составили 5,54±0,09 баллов, то после лечения снизилась до 2,43±0,21, показатели психо-эмоциональных расстройств с 27,23±0,54 на 3 месяце – до 22,26±0,63, соматические проявления с 13,84±0,44 – до 11,13±0,43; сексуальный статус первоначально составил 2,54±0,14, повторно - 1,58±0,13 балла (p<0,05, по сравнению с исходными данными). Следует особо отметить гипогликемический эффект, наблюдаемый при применении «Эксумида», что особенно важно у пациенток в постковидном периоде. По результатам опроса и данным

медицинской документации после перенесенной коронавирусной инфекции у 21 (45,7%) пациенток отмечалось увеличение уровня глюкозы в крови. Средние значения уровня глюкозы крови в основной группе в начале исследования составили 5,84±0,53 Ммоль/л, после повторного исследования снизились до 4,9±0,16 Ммоль/л (p<0,05). В группе контроля этот показатель составил - 4,6±0,12 Ммоль/л. Снижение отмечалось и в лабораторных показателях липидного обмена, уровень общего холестерина и С-реактивного белка. Если в начале исследования уровень общего холестерина в крови пациенток основной группы составил 5,02±0,19 Ммоль/л, после лечения - 4,57±0,14 Ммоль/л. Наблюдалось изменение концентрации ЛПВП: от 1,98±0,22 Ммоль/л до 2,01±0,18 Ммоль/л, а значения ЛПНП снизилась от 2,72±0,24 Ммоль/л до 2,26±0,19 Ммоль/л. Выявлено достоверно значимое снижение концентрации СРБ в динамике терапии: первоначально 9,45±1,36 mg/l, через 3 месяца 6,15±0,31 mg/l, (p<0,05).

Снижение артериального давления было установлено у 9 из 46 женщин основной группы (19,6%): средний уровень систолического АД снизилась до <30% и диастолического АД <10%. Следует отметить, что эффективность препарата снижалась при тяжелой форме климактерического синдрома, хотя в целом, женщины отмечали улучшение общего самочувствия.

Рисунок №2. Биохимические показатели крови у участниц до и после лечения, M±m.

Полученные в ходе исследования данные демонстрируют определенную эффективность фитоэксдистероидов в улучшении

самочувствия и снижении симптомов КС у женщин после COVID-19. В результате 3хмесячного лечения установлены статистически

значимые изменения по отношению к исходным данным как в клинических, так и лабораторных показателях. Тем не менее, усредненные показатели шкалы Грина к концу лечения оставались по ряду показателей достоверно значимо выше контрольных данных.

Экдистероиды представляют обширную группу полигидроксилированных стероидных соединений, широко распространенных в растительном мире. Являясь лигандами для внутриклеточных и мембранных рецепторов, экдистероиды обладают способностью изменять гомеостаз организма, воздействуя на рост, дифференциацию и апоптоз [11]. Роль экдистероидов как лигандов состоит в переключении между двумя состояниями транскрипционного механизма генов по принципу включено-выключено, и/или в трансмембранной передаче сигналов внутриклеточным мишеням через каскад вторичных мессенджеров [12]. В практической медицине экдистероиды используются для профилактики болезней и поддержания иммунного статуса у здорового человека, занимают важное место в спортивной, косметической и военной медицине, нашли применение в трансплантологии. Однако, прежде всего эти вещества интересны своей способностью активировать процессы белкового синтеза в организме высших животных аналогично

стероидным анаболическим средствам [13,14]. Учитывая, что при коронавирусной инфекции активизируются процессы белкового катаболизма, указанные свойства Эксумида, вероятно, обуславливают его эффективность в данной клинической ситуации. Улучшение вазомоторных симптомов и психоэмоционального состояния больных демонстрирует адаптогенные свойства препарата, подтвержденные многочисленными исследованиями [15,16,17].

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что женщины в перименопаузе, перенесшие коронавирусную инфекцию, испытывают более тяжелые симптомы, ассоциирующиеся с климактерическим синдромом. Фитоэкдистероиды умеренно снижают клинические проявления КС и способствуют нормализации ряда лабораторных показателей. Учитывая их клинико-лабораторные свойства, следует возможным рассматривать их в качестве альтернативного метода терапии у женщин в перименопаузе, перенесших коронавирусную инфекцию и имеющих противопоказания к МГТ. Одновременно, поиск альтернативных методов терапии КС у женщин с противопоказаниями к гормональной терапии, сохраняет свою востребованность.

Использованная литература:

1. Фитоэкдистероиды в лечении сопутствующих паразитозов и герпетической инфекции у вич-инфицированных / З. Джураева и др. //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 23-24.
2. Турсунов Н. Б. Эффективность применения препарата "Эксумид" в спортивной практике / Н. Б. Турсунов, Ш. Х. Худайкулов //Научное знание современности. – 2017. – №. 5. – С. 323-327.
3. Сравнительная эффективность стимулирующего действия нативного экдистерона и экдистерона в составе липосомальной композиции в период восстановления после интенсивной мышечной нагрузки / В. Н. Сыров и др. //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2020. – №. 3. – С. 18-21.
4. Сагдуллаев Ш. Ш. Ценные лекарственные растения флоры Узбекистана и способы их сохранения /Ш. Ш. Сагдуллаев//Биология клеток растений in vitro и биотехнология. – 2018. – №1. - С. 192-193.
5. Шахмурова Г. А. Иммуномодулирующие свойства фитоэкдистероидов / Г. А. Шахмурова, В. Н. Сыров, А. А. Батырбеков //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2018. – №. 2. – С. 17-21.
6. Рахматова М. Х., Махмуров А. М., Рахматов А. А. Состав клеточных популяций красного костного мозга и периферической крови при оптимизации посттравматической репаративной регенерации костной ткани //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2020. – №. 3. – С. 14-17.
7. Применение гормональной терапии, содержащей низкодозированный эстроген и дроспиренон, у женщин в пременопаузе и ранней постменопаузе / В. Б. Мычка и др. //Эффективная фармакотерапия. – 2011. – №. 15. – С. 30-39.
8. Could estrogen protect women from COVID-19? / R. Pirhadi et al. //Journal of clinical medicine research. – 2020. – Т. 12, №. 10. – P. 634.
9. Current possibilities of using natural nonhormonal agents for climacteric syndrome / O. A. Mubarakshina et al. //Obstetrics and Gynecology. – 2020. – №. 3. – P. 212-216.
10. Depression among Peri-and Post-Menopausal women during COVID-19 pandemic in Chandigarh, North India: A study from community / S. Khatak et al. //Journal of Mid-life Health. – 2022. – Т. 13, №. 3. – P. 233.
11. Kucharova S., Farkas R. Hormone nuclear receptors and their ligands: role in programmed cell death (review) // Endocr. Regul., 2002, V.36-№1 P.37-60.
12. Исследования по экдистероидам: использование в медицине, интернет ресурсы, источники и биологическая активность Н.П.Тимофеев КХ "БИО"; г. Коряжма, Россия
13. Адаптогенный эффект экдистероидов серпухи венценосной Л. Пчеленко <https://ib.komisc.ru/add/old/t/ru/ir/vt/02-51/01.html>
14. Адаптогенный эффект экдистероидсодержащей фракции *Serratula coronate* L. Л.Д.Пчеленко, Л.Г.Метелкина, С.О.Володина Химия растительного сырья 2002 №1 С. 69-80.
15. Falkenstein E., Tillmann H.C., Christ M., Feuring M., Wehling M. Multiple actions of steroid hormones– a focus on rapid, nongenomic effects // Pharmacol. Rev., 2000. –V. 52; N. 4. – P. 513-56.
16. Тимофеев Н.П. Левзея сафлоровидная: Проблемы интродукции и перспективы использования в качестве биологически активных добавок // Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные технологии и продукты. Сб. трудов. Вып. 5. – М., РАЕН, 2001. – С. 108-134.
17. А.С. 1312774 А 1SU. МКИЗ А 61 К 35/78. Тонизирующее средство / Н.К. Абубакиров, М.Б. Султанов, В.Н. Сыров и др.; № 295016028/14; Заявл. 04.07.80; Опубл. 07.05.88.Б.И. № 17.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, NOMER 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000